

Antropomedia Express: Un atlas temático de las identidades colectivas digitales

Alejandro Servin Arroyo alejandro@antropomedia.com

Palabras clave: Antropología digital, netnografía, atlas temático, segmentación, tribus digitales, identidades colectivas digitales.

I. Sobre este documento

Este documento *White Paper* tiene el propósito de documentar y exponer los procesos y razón de ser de la plataforma Antropomedia Express. Este proyecto digital está compuesto por un repositorio de fichas de diferentes tribus digitales (Leetoy & Servin Arroyo, 2018) que se han compilado desde 2011 a través de investigaciones basadas en antropología digital y netnografía.

II. Resumen del proyecto

La plataforma de Antropomedia Express busca convertirse en el primer atlas temático y repositorio sobre las diferentes formas con las que los usuarios de medios sociales construyen, producen y mantienen sus identidades colectivas digitales: qué les gusta, cómo se representan, qué tipo de historias consumen, con qué contenidos interactúan y con cuáles experiencias digitales se relacionan. El repositorio, a la fecha 7 de noviembre de 2021, presenta ya 162 de las 600 fichas de estos grupos, denominados, tribus digitales, y que se han compilado a partir del estudio de sociogramas.

El acceso a la plataforma está disponible en este enlace <https://antropomedia.express>, sin embargo, actualmente es necesario contar con un nombre de usuario y contraseña para poder hacer uso de ella.

Imagen 1: Página de inicio en Antropomedia Express

III. Origen y formato del proyecto

Si al día de hoy se quisieran visualizar, por poner un ejemplo, algunas de las diferentes formas en las que las adolescentes mexicanas que usan TikTok construyen su identidad colectiva digital, y además esa información se quisiera contrastar con cómo es que esas representaciones se parecen o diferencian a las que se compilan en otras plataformas; sería una tarea difícil de realizar pues no se ha encontrado un repositorio que pueda proveer esta información. Precisamente para poder compilar, clasificar y poner a disposición de los usuarios para su consulta la información sobre las identidades colectivas digitales, los autores del proyecto optan por tomar como referencia la herramienta didáctica conocida como “atlas temático”, pues ahora somos “residentes” de un mundo embebido de tecnologías (White & Le Cornu, 2011).

Para el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (2021), un atlas temático tiene la función de presentar el comportamiento de un tema específico, en este caso cómo se construyen y representan las identidades colectivas digitales. Los atlas temáticos, dependiendo del tema, se pueden calificar en históricos, geopolíticos, económicos, culturales, de la salud, de la educación, entre otros. En cualquiera de sus clasificaciones es relevante que cumplan con una función didáctica: mostrar a quienes los consultan los aspectos representativos más importantes del tópico sobre el que están basados. El atlas está concebido para que sea utilizado en el ejercicio de la política, la planificación, la investigación, la docencia, y por parte de quienes desean obtener información en general (Haakon, 1992); por otro lado, un atlas debe ser una obra de creatividad y no tan solo una obra que siga ciegamente la racionalidad del lenguaje, respetando el léxico visual para hacerlo entendible y al mismo tiempo utilizando sus grandes posibilidades de creación (Comíns, 1993).

IV. Objetivos principales

El propósito de elaborar un atlas temático sobre las identidades colectivas digitales responde a encontrar nuevas maneras de estudiar las narrativas colectivas con las que diversos usuarios de Internet y medios sociales eligen para auto-representarse. Con esto, además de visibilizar las semejanzas y diferencias de estas tribus digitales, también se preservan y exponen como parte de un legado directamente vinculado a la cultura digital, pues parafraseando a Miller (2020), las identidades se construyen y mantienen a partir de procesos relacionales, por lo que cambian en función de los distintos contextos y circunstancias; como consecuencia no son unificadas, sólidas ni estables sino que se mantienen cambiantes y en algunos casos hasta se contradicen.

Contar con un atlas temático de identidades colectivas digitales también permite que profesionales del marketing, agencias de comunicación, *community managers*, diseñadores y responsables de marcas comerciales puedan tener una forma de segmentación alternativa sobre quienes pueden convertirse en sus públicos objetivo. Si bien existen diferentes formas para segmentar mercados (de acuerdo con variables demográficas, características psicográficas, por intención de compra, etc.), la segmentación de acuerdo con identidades colectivas o tribus digitales permite que se adapten mensajes, productos y servicios a dichos grupos pero impulsados por un profundo análisis de sus hábitos colectivos y de los símbolos, narrativas y discursos que les facilitan sus procesos autorrepresentación. Al final de lo que se trata es de propiciar el vínculo identidad-identificación con el propósito de agregar valor en cualquier relación comercial dirigida a un consumidor o cliente final; así se logra una segmentación más apropiada e inteligente (Kingsnorth, S., 2019).

Se puede concluir, entonces, que este proyecto es del interés tanto de académicos e investigadores interesados en la cultura digital, la socialización en línea y las teorías del consumidor; como de personas en el ámbito de los negocios, investigación de mercados, ecommerce, marketing digital, UX/CX y el diseño de productos y servicios.

V. Participantes del proyecto y funciograma

Como lo define Klein (2015), la interdisciplinariedad se caracteriza por la integración de la formación, los datos, los métodos, las herramientas, los conceptos y las teorías de dos o más disciplinas o cuerpos de conocimiento especializado; fomentando una comprensión más holística de una pregunta, tema o problema por parte de individuos o equipos.

Precisamente, el proyecto Antropomedia Express ha sido posible a través de la integración de un equipo interdisciplinario en el que participan al menos tres psicólogos sociales, un antropólogo social, un comunicólogo, dos ingenieros en sistemas electrónicos, un ingeniero industrial, un ingeniero en computación, un diseñador integral y un humanista digital.

A continuación se presenta el funciograma que integra al equipo que ha sido responsable de la primera versión funcional de la plataforma Antropomedia Express:

VI. Expectativas en el uso de la plataforma como recurso de consulta

Al navegar por la plataforma de Antropomedia Express los usuarios descubren una interfaz amigable, clara y sencilla de utilizar. El propósito fundamental es que cada usuario encuentre una o varias tribus digitales de acuerdo con los parámetros de búsqueda que solicita; así, por ejemplo, si un usuario busca descubrir tribus relacionadas con el segmento de la educación y que además se representan a partir de experiencias culturales, la selección de estas variables en el módulo de filtros les arrojarán las tribus que hacen *match* con esos criterios (Imagen 3).

Algunos ejemplos de preguntas que se espera que los usuarios puedan responder al usar la plataforma Antropomedia Express son los siguientes:

- ¿Existe alguna relación entre los niveles socioeconómicos y las identidades colectivas digitales que se representan en los medios sociales?
- Las tribus digitales ¿reflejan el entorno sociopolítico? De ser así, ¿de qué forma lo hacen? ¿cómo influyen en él?
- ¿Qué tanto influyen otros medios fuera de Internet (radio, televisión, prensa escrita) en la formación de tribus digitales?
- ¿Cuáles son las principales marcas comerciales que se han posicionado en tribus de generaciones jóvenes?
- ¿Es posible detectar tribus digitales que sean más propensas a cometer actos ilícitos?
- ¿Se puede identificar la influencia de ciertos productos culturales extranjeros, por ejemplo, el ARMY de BTS de Corea del Sur (Chang y Park, 2019), sobre las tribus digitales de usuarios de Internet en México?

VII. Tecnología y evaluación del proyecto

Con respecto al apartado de tecnología, a principios de 2021 se lanzó un primer prototipo de este proyecto, mismo que estaba basado en R Shiny. Aunque esta primera iteración contó con apenas cuarenta fichas de tribus digitales, la aplicación tardaba mucho en cargar y afectaba la experiencia del usuario de forma negativa.

The screenshot shows a grid of digital tribe cards. At the top left, there is an age range selector with a slider from 10 to 41, currently set between 20 and 30. The cards are:

- Anime World:**
 - Temas de interés: Noticias de los dibujos animados orientales (anime y/o manga), reseñas de capítulos, películas e historietas, referencias al anime en la vida offline.
 - Edad promedio: 22 años.
 - Marcas que siguen: Dragon Ball Z, Naruto, One Piece, Twitch, Playstation, Caballeros del Zodíaco.
 - Descripción: Anime World es una tribu digital que se edifica a partir de perfiles que muestran su conocimiento y entusiasmo por la animación digital, específicamente la de origen japonés. El eje identitario de la tribu se centra en el entretenimiento en forma de anime y manga, donde estos perfiles se dedican a mostrar las noticias dentro de este ramo. Esto va desde reseñas de los nuevos lanzamientos, noticias tras bambalinas de las producciones, memes inspirados en los contenidos que consumen y referencias a la cultura japonesa en general.
 - Imagen: Collage of anime characters.
 - Etiqueta: BTS Army
- Explorers:**
 - Temas de interés: Viajes, aprendizajes y experiencias, frases motivacionales, películas de superhéroes, crecimiento personal.
 - Edad promedio: 20 años.
 - Marcas que siguen: Kia Motors, Mercedes-Benz, FC Barcelona, PSG, Champions League, Suzuki Motors.
 - Descripción: Explorers es una tribu compuesta en su gran mayoría de hombres jóvenes, y algunas mujeres, que se encuentran experimentando y cambiando constantemente en búsqueda de una identidad propia. Los integrantes de la tribu se posicionan como quienes comienzan un camino hacia sí mismos. Valorar los viajes y otras vivencias formativas que les permiten crecer y convertirse en una mejor versión de ellos. Se definen identitariamente a partir de una narrativa de construcción y mejora de la persona en la medida en la que se atraviesa por distintas experiencias y se aprende de ello. La consciencia de sí, en ese sentido, les resulta fundamental.
 - Imagen: A person jumping joyfully on a mountain peak.
 - Etiqueta: Glam Clan
- Pursuit of Success:**
 - Temas de interés: Frases de motivación, amistades, superación personal, moda, emprendimiento.
 - Edad promedio: 29 años.
 - Marcas que siguen: ESPN, Livia Brito, UNAM, Coppel, Stradivarius, Cuidado con el Perro, Waldos, Doritos, Badabun.
 - Descripción: La tribu Pursuit of Success hace referencia a una red de personas que adoptan una postura aspiracional respecto al éxito pues, más que dar evidencias de sus logros, hablan de poder alcanzarlo algún día. En este sentido, suelen acompañar sus fotos de vestimenta a la moda y/o de frases motivacionales.
 - Imagen: Text graphic: "El experto en algo FUE una vez un novato." with a leaf icon and "Helen Hayes" signature.
 - Etiqueta: Yuccies

Imagen 2: Primer prototipo (basado en R Shiny).

The screenshot shows a WordPress interface for "Tribus Digitales" with the subtitle "Segmentación colectiva de miles de usuarios". It features a search bar and a filter dropdown set to "Education". A list of digital tribes is displayed, each with a featured image, title, description, and experience tags:

- Artivists:**
 - Experiencias: Cultural
 - Arquetipos: Rebel, Creator
- Nat Geo Mindset:**
 - Experiencias: Cultural, Explorer
 - Arquetipos: Sage, Explorer
- Yuccies:**
 - Experiencias: Cultural, Explorer
 - Arquetipos: Magician, Creator

On the right side, there is a sidebar with a search bar, a filter dropdown, and a list of "Experiencias" (Business, Bonding, Leisure, Travel and Outdoors, Cultural, Personal Aesthetics, Religious / Spiritual, Social Awareness, Material Consumption, Learning and Teaching). The "Cultural" option is checked. A "Filtrar" button is at the bottom of the sidebar.

Imagen 3: Nueva interfaz en WP, inspirada en el primer prototipo con R Shiny. Se aprecia la selección de resultados filtrados.

Como la capacidad de la plataforma y el diseño de interfaz que se pretendía construir requería de mayores prestaciones, se realizó un barrido con el fin de evaluar alternativas para mejoras potenciales y se optó por migrar hacia una tecnología híbrida que toma los datos desde una base externa para que sean desplegados, según las peticiones de los usuarios, en una interfaz programada e indexada en WordPress. Para lograr hacer este cambio, se trabajó en ambientes de desarrollo, evitando así afectaciones en el servicio ya en una fase productiva.

antropomedia | express

PANEL ADMINISTRATIVO

Alejandro Servin Arroyo

- Administrar innovaciones
- Administrar tribus digitales
- Administrar experiencias
- Administrar arquetipos

ID ↕	Tribu ↕	Arquetipos ↕	Marcas
0	Prueba de tribu	Arquetipo Muestra	Test
2	Active Couples	Explorer, Lover	Rodavento, Xel-Há, Cancún, Zara, Xcaret, Netflix, Deportes Martí, Stella Artois, Fairmont Mayakot
3	Adrenaline Addicts	Explorer, Rebel	Rodavento, City Express, Jeep, Rolex, Canon, Red Bull, Decathlon.
4	Aesthetic Multiculturals	Magician, Rebel	Azulik, Be Tulum, Greenpeace, Cercle, Biogüía, PETA.
5	Artivists	Rebel, Creator	Máximo Bistrot, FIL Guadalajara, Librerías Gandhi, SDP Noticias, El Informador, Highsnobiety.
6	Big Boys	Hero, Everyman	LFA Mex, Mayas LFA, Mexicas LFA, Condors LFA, Dicass Sports, FBA México, NFL.
7	Bigheaded Fans	Sage	NFL Mx, NFL en Español, Plays of the week, Under Armour MX.
8	Blooming Entrepreneurs	Creator	El Financiero, Airbnb, Cultura Colectiva, WeWork, IOS Offices, Forbes, Shark Tank, Entrepreneur.
9	Buddy Dads	Everyman, Caregiver	Audi, Jeep, BMW, Netflix, Corona, Ford.
10	Busy Couples	Magician, Everyman	Carl's Jr., Chevrolet, Formula 1, NFL, Liverpool, Snap Fitness, Bimba y Lola, Pottery Barn Kids.

Mostrando página 1 de 18

Anterior 1 2 3 4 5 ... 18 Siguiente

Imagen 4: El panel administrativo permite administrar los contenidos que se despliegan en la plataforma.

tribus

antropomedia | express

Alejandro Servin Arroyo

- Administrar innovaciones
- Administrar tribus digitales
- Administrar experiencias
- Administrar arquetipos

Ver configuración de tribus

Muestras por página.

Información de tribu

Activo

Tribu: Artivists

Fecha: 2020-03-10

Temas de conversación: Diseño, fotografía, cine de autor, música independiente, literatura, proyectos sociales, cultura.

Género: 57% Mujeres; 43% Hombres.

Otras marcas que siguen: Máximo Bistrot, FIL Guadalajara, Librerías Gandhi, SDP Noticias, El Informador, Highsnobiety.

Etiquetas: activistas, protesta, arte, artista, joven, rebel, creator, tatuajes, pinturas, diseño, diseño gráfico, creativos, creatividad, activismo, jóvenes, creadores, moda, estilo, trendy, trends, tendencia, tendencias, críticos, hacktivismo, feminismo, feministas

Búsqueda: Comience a teclear...

Experiencias: Bonding, Leisure, Travel and Outdoors, Personal Aesthetics, Cultural, Leisure, Personal Aesthetics, Leisure, Travel and Outdoors, Business

Imagen 5: La información que contiene cada ficha de tribus digitales se puede editar aquí también. Los cambios se guardan e implementan en la plataforma que ve el usuario en tiempo real.

Precisamente, el gran acierto en el desarrollo de este proyecto le corresponde al panel administrativo desde el cual se alimentan los contenidos (las fichas de tribus, por ejemplo) que se despliegan en la interfaz del usuario según las variables o comandos que solicitan. Esta decisión ha permitido tener un desarrollo ágil a pesar de la enorme carga que requiere procesar 160 fichas descriptivas (cada una con textos descriptivos, un documento PDF y cinco imágenes diferentes) con base en los criterios particulares que cada usuario solicite.

Imagen 6: Portada de la ficha de tribu “Artivists”. El botón “Descargar PDF” permite construir un documento que resume el contenido de la ficha de tribu, generando una presentación en PDF que se descarga automáticamente.

Imagen 7: Continuación de la ficha de tribu “Artivists”.

VIII. Sostenibilidad e impacto a largo plazo

El modelo de negocio de esta plataforma estará basado en suscripciones pagadas y se ofrecerán descuentos y membresías gratuitas para personas relacionadas a instituciones educativas de educación superior. Durante las primeras fases del proyecto, es decir durante el *launching*, se ha planteado que este sea un servicio que se venda de forma *up-sale* a los clientes actuales de Antropomedia. Para eso, como sugieren Rogers, E., & Paul, J. (2018), hace sentido iniciar en pequeño (con algunas pruebas gratuitas para clientes) y después perfeccionar y escalar la plataforma tomando en cuenta su retroalimentación.

A mediano y largo plazo se buscarán a universidades que ofrezcan planes de estudio o plazas de investigación vinculadas a las áreas de humanidades digitales, estudios de medios, mercadotecnia e investigación de mercados; para que puedan colaborar a través de convenios en donde Antropomedia Express funja como socio formador y/o base de datos disponible para consulta. Lo anterior buscará que se sumen alumnos o profesores para que colaboren con las actividades de redacción de contenidos, mantenimiento y preservación que requiere la plataforma. Finalmente, con dichas colaboraciones se pretende que Antropomedia Express sea para 2023 el atlas temático de referencia para quienes busquen indagar más sobre las identidades colectivas digitales, segmentos de mercado y grupos de usuarios estratégicos.

IX. Bibliografía y referencias

- Bolter, J. and Grusin, R. (1999). *Remediation: understanding new media*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Chang, W., & Park, S. E. (2019). *The Fandom of Hallyu, A Tribe in the Digital Network Era*. *Kritika Kultura*, 32. Recuperado de <https://journals.ateneo.edu>
- Comíns, J. S. (1993). *Atlas temáticos regionales: Opciones sintácticas*. Serie geográfica, 3. Recuperado de <https://ebuah.uah.es>
- Haakon, O. (1992). *National Atlas of Norway*. *Norwegian Journal of Geography*, 46. Recuperado de <https://www.tandfonline.com>
- Kingsnorth, S. (2019). *Digital Marketing Strategy*. Kogan Page Ltd. 2nd Edition.
- Klein, J. (2015). *Interdisciplining digital humanities: Boundary work in an emerging field*. University of Michigan Press.
- Leetoy, S., & Servin Arroyo, A. (2018). Personalización de la política en tiempos de wikis: tribus digitales en Twitter en torno a la candidatura ciudadana de Pedro Kumamoto. En *Ciudadanía digital y democracia participativa* (pp. 201–228). Comunicación Social.

- Miller, V. (2020). *Understanding Digital Culture* (2 Ed.). SAGE Publications.
- Rogers, E., & Paul, J. (2018). *Strategic people practices in startup organizations*. *People & Strategy*, 41(3), 32-36.
- White, D.S., & Cornu, A.L. (2011). *Visitors and Residents: A new typology for online engagement*. *First Monday*.